

SINGAPUR VA O‘ZBEKISTON MAKTABLARI TARBIYA MODELLARINING QIYOSIY TAHLILI: KONTSEPTUAL ASOSLARI VA AMALIYOTI

Jumanov Sherzod Saloyevich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali, v.b. dotsent, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20004102>

Annotatsiya. Mazkur maqolaning maqsadi – Singapur va O‘zbekiston maktab tarbiya modellarining kontseptual asoslarini komparativistik tahlil qilish, tarbiya maqsadlari, metodlari va ularning amaliyotdagi ifodasi haqida ma'lumot berishdan iborat.

Kalit so‘zlar: tarbiya modeli, kontseptual asos, Singapur tarbiya tizimi, O‘zbekiston milliy o‘quv dasturi, 21-asr kompetensiyalari, baholash tizimi, ma'naviy-axloqiy tarbiya.

Аннотация. Цель данной статьи — провести сравнительный анализ концептуальных основ сингапурской и узбекской моделей школьного образования, выявить цели, методы обучения и их практическое выражение.

Ключевые слова: модель образования, концептуальные основы, сингапурская система образования, узбекская национальная учебная программа, компетенции XXI века, система оценки, духовно-нравственное воспитание.

Abstract. The purpose of this article is to conduct a comparative analysis of the conceptual foundations of the Singaporean and Uzbek school education models, to reveal the goals, methods of education and their practical expression.

Keywords: educational model, conceptual foundation, Singaporean education system, Uzbek national curriculum, 21st century competencies, assessment system, spiritual and moral education.

XXI asrda jahon ta'lim tizimlari integratsiyalashuvi va globallashuv sharoitida milliy o‘ziga xosliklarini saqlagan holda ilg‘or xalqaro tajribalarni o‘zlashtirishga intilmoqda. Biroq, tarbiya – bu nafaqat bilim va ko‘nikmalar o‘zlashtirilishi, balki ma'naviy-axloqiy, madaniy va ijtimoiy qadriyatlar tizimi hamdir. Shuning uchun har bir mamlakatning tarbiya modeli o‘ziga xos tarixiy, falsafiy va ijtimoiy-madaniy asoslarga ega.

Tarbiya modeli deganda, biz shaxsni shakllantirishning maqsadlari, mazmuni, metodlari va vositalarining yaxlit tizimini tushunamiz. Xalqaro tarbiya modellarini o‘rganishning dolzarbligi shundaki, u turli madaniyatlarda “komil inson”, “namunali fuqaro”, “mehnatsevar shaxs” tushunchalari qanday farq qilishini ko‘rsatadi.

Jumladan, Singapur ta'lim tizimi o‘zining yuqori natijalari (PISA, TIMSS kabi xalqaro dasturlarda yetakchilik qilishi) bilan dunyo e'tiborini tortgan. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, jumladan, Milliy o‘quv dasturini joriy etish, Prezident maktablarini tashkil etish kabi islohotlar amalga oshirilmoqda.

Har ikki davlatning ta'lim-tarbiya tizimi o‘z milliy qadriyatlari, ijtimoiy maqsadlari va pedagogik paradigmalari asosida shakllangan bo‘lib, ularning tarbiyaviy yondashuvlarida muhim farqlar mavjuddir. Singapur modeli shaxsning 21-asr kompetensiyalarini rivojlantirish, o‘quvchini ta'lim jarayonining markaziga qo‘yish va baholash tizimini ta'lim maqsadlariga xizmat qiladigan vosita sifatida qo‘llashga asoslangan bo‘lsa, O‘zbekiston modeli esa milliy o‘quv dasturi

islohotlari, ma'naviy-axloqiy tarbiya va milliy kadrlar zaxirasini shakllantirishga e'tibor qaratgandir.

Singapur ta'lim tizimi o'zining “Singapur ta'lim falsafasi” (Singapore Curriculum Philosophy) ga asoslangan. Ushbu falsafaga ko'ra, ta'lim har bir o'quvchining qalbi, ongi va vujudini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ularni kelajakka tayyor, o'z milliy mansubligiga ega va globallashtirilgan dunyoda muvaffaqiyatli harakat qilish kompetentsiyalari bilan jihozlangan shaxslar etib tarbiyalashni maqsad qiladi [1].

Singapur modelining asosiy kontseptual g'oyalari quyidagilardan iborat:

1. Yaxlit ta'lim – qadriyatlar, ijtimoiy-hissiy barqarorlik va xarakter rivojlanishi markazida olib boriladi.

2. Har bir bolaning o'rganishga qodirligi – ta'lim jarayoni bolaning individual ehtiyojlariga moslashtiriladi.

3. G'amxo'r va xavfsiz muhit – o'qituvchi-o'quvchi va tengdoshlar o'rtasidagi ijobiy munosabatlar madaniyati shakllantiriladi.

4. Hamkorlikda o'rganish – bilim individual va guruhli faoliyatlarda shakllantiriladi.

5. Texnologiyalar integratsiyasi – ta'limni individuallashtirish vositasi sifatida qaraladi.

6. Baholashning integral roli – baholash o'quvchilarning o'z o'rganishlarini kuzatish, baholash va takomillashtirishlariga yordam beradi.

Singapurda ta'lim tizimining maqsadi “Ta'limning istalgan natijalari” (Desired Outcomes of Education) orqali aniq ifodalangan. Ushbu hujjatga ko'ra, Singapur maktabi bitiruvchisi quyidagi sifatlarga ega bo'lishi kerak:

- Ishonchli shaxs – hayotga ishtiyoq bilan qaraydigan, to'g'ri va noto'g'ri farqlaydigan, turli vaziyatlarga moslashuvchan, chidamli, o'zini biladigan, tanqidiy fikrlaydigan va samarali muloqotga kirishuvchan;

- O'z-o'zini boshqarishni o'rganuvchi – o'z o'rganishi uchun mas'uliyatni zimmasiga oladigan, qiziquvchan, refleksiv va umrbod o'rganishni xohlovchi;

- Faol ishtirokchi – empatik va ochiq fikrli, jamoada samarali hamkorlik qiladigan, tashabbuskor, foydali tavakkalchilikka doimo tayyor;

- G'amxo'r fuqaro – Singapur davlati va xalqiga sadoqatli, kuchli fuqarolik pozitsiyasiga ega, oila, jamiyat va millat oldida mas'uliyatli [2].

Singapur maktablarida tarbiya jarayoni quyidagi amaliy shakllarda ifodalanadi:

1. Qadriyatlar tarbiyasi – “Character and Citizenship Education” fan sifatida o'qitiladi. Unda millatparvarlik, o'zgalarga hurmat, ijtimoiy mas'uliyat, axloqiy qarorlar qabul qilish kabi mavzular o'rganiladi;

2. 21-asr kompetentsiyalari – tanqidiy fikrlash, kreativlik, muloqot, hamkorlik kabi ko'nikmalar dars jarayonida rivojlantiriladi;

3. Inklyuzivlik va individuallashtirish – har bir bolaning o'rganish sur'ati va uslubiga moslashish uchun ta'lim jarayoni moslashtirilgan;

4. Baholash tizimi – baholash natijalarni qayd etishdan ko'ra, o'quvchining rivojlanishiga yordam berish vositasi sifatida qaraladi. Formativ baholash, ya'ni bevosita jarayonda baholash muhim ahamiyat kasb etadi[2].

O'zbekistonda so'nggi yillarda umumiy o'rta ta'lim tarbiya tizimida tub islohotlar olib borilmoqda. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha Milliy dastur asosiy strategik hujjat hisoblanib, unda dasturning asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilangan:

- Milliy o‘quv dasturini ilg‘or xalqaro tajribalar asosida to‘laqonli joriy etish;
- O‘qituvchi kasbi nufuzini oshirish;
- Milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish;
- Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tizimli tashkil etish;
- Inklyuziv ta'limni rivojlantirish;
- Maktablarni zamonaviy modellar asosida qurish va jihozlash [3].

O‘zbekiston tarbiya modelining kontseptual asoslari quyidagilardan iborat:

1. Ma'naviy-axloqiy tarbiya – milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, odob-axloq, vatanparvarlik, mehnatsevarlik tarbiyasi asosiy maqsad sifatida belgilangan.

2. Milliy o‘quv dasturi – kompetentsiyaga asoslangan ta'lim, 21-asr ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi.

3. Oila va maktab hamkorligi – bola tarbiyasida oila, ayniqsa, ota-onaning rolini oshirish ko‘zda tutilgan.

4. Inklyuziv ta'lim – alohida ta'lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni ta'lim tizimiga integratsiyalash amalga oshirilmoqda.

5. Kasbga yo‘naltirish – o‘quvchilarni kasblarga yo‘naltirish tizimli takomillashtirilmoqda.

O‘zbekiston maktablarida tarbiya jarayoni quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

1. “Ma'naviyat va ma'rifat” darslari – barcha sinflarda alohida “Tarbiya” fani sifatida o‘qitiladi. Unda milliy qadriyatlar, axloq, odob, vatanparvarlik mavzulari batafsil yoritiladi.

2. “Kelajak soatlari” – haftalik tarbiyaviy mashg‘ulotlar, unda guruh bilan ishlash, muhim sanalarni nishonlash, axloqiy suhbatlar tashkil etiladi.

3. Mahalla va oila hamkorligi – o‘quvchi-yoshlarning ta'lim-tarbiyasi jarayonida mahalla, oila va maktab o‘rtasidagi hamkorlik muhim rol o‘ynaydi.

Singapur va O‘zbekiston ta'lim-tarbiya tizimlarining o‘xshash va farqli jihatlari quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

1. Islohotlarga intilish – ikki davlat ham o‘z ta'lim tizimlarini zamonaviy talablarga moslashtirish uchun tizimli islohotlar olib bormoqda.

2. Milliy qadriyatlarga e'tibor – ikki modelda ham milliy o‘ziga xoslik, vatanparvarlik va madaniy merosni saqlash muhim o‘rin tutadi.

3. Kompetentsiyaga asoslangan ta'lim – ikkala tizim ham o‘quvchilarda 21-asr ko‘nikmalarini (tanqidiy fikrlash, yaratuvchilik, muloqot, hamkorlik) rivojlantirishga intiladi.

4. Inklyuzivlik – ikki davlat ham alohida ta'lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni ta'lim tizimiga integratsiyalashga e'tibor qaratadi.

5. Xalqaro tajribani o‘rganish – ikkala tizim ham xalqaro baholash dasturlari (PISA, TIMSS) va ilg‘or davlatlar tajribasini o‘rganishga intiladi.

Asosiy farqlar

Jihat	Singapur modeli	O‘zbekiston modeli
Tarbiya falsafasi	Shaxsni ta'lim jarayonining markaziga qo‘yish, yaxlit rivojlanish	Ma'naviy-axloqiy tarbiya ustuvorligi, jamoatchilik va oila bilan hamkorlik
Baholash tizimi	Formativ baholash, jarayonga yo‘naltirilgan, o‘quvchining o‘z o‘rganishini boshqarishiga yordam beradi	An'anaviy natijaviy baholash

O‘quvchining roli	Faol, o‘z o‘rganishini mustaqil va tanqidiy fikrlovchi	Ko‘proq an’anaviy rol: bilim oluvchi, tarbiyalanuvchi
Ta’lim muhiti	“G‘amxo‘r va xavfsiz muhit” kontsepti, xatolardan o‘rganish, tavakkalchilikni rag‘batlantirish	Tartib va intizomga asoslangan
Ta’lim natijalari	4 asosiy yo‘nalish: ishonchli shaxs, o‘z-o‘zini boshqarishni o‘rganuvchi, faol ishtirokchi, g‘amxo‘r fuqaro	Ma’naviy-axloqiy komil inson, vatanparvar, mehnatsevar fuqaro

Xulosa qilib aytganda, Singapur va O‘zbekiston umumiy o‘rta ta’lim tarbiya modellarining qiyosiy tahlili shuni ko‘rsatadiki, ikki tizim ham o‘z milliy qadriyatlarini saqlagan holda zamonaviy ta’lim talablariga moslashish yo‘lida izchil islohotlar olib bormoqda. Singapur modeli shaxsni ta’lim jarayonining markaziga qo‘yish, formativ baholash, xavfsiz ta’lim muhiti, o‘qituvchilarning yuqori maqomi kabi omillar orqali yuqori natijalarga erishgan.

O‘zbekiston modeli esa ma’naviy-axloqiy tarbiya, milliy qadriyatlar, oila-maktab-mahalla hamkorligi kabi an’anaviy kuchli tomonlarni saqlagan holda, Prezident maktablari, Milliy o‘quv dasturi, o‘qituvchilarni rag‘batlantirish tizimi orqali zamonaviy ta’limga intilmoqda.

Singapur tajribasini O‘zbekistonga to‘liq ko‘chirib bo‘lmaydi, chunki ikki davlatning tarixiy, ijtimoiy, madaniy sharoitlari farq qiladi. Biroq, Singapurning baholash tizimi, ta’lim muhiti, kompetentsiyalarga asoslangan yondashuv kabi elementlari O‘zbekiston sharoitiga moslashtirilgan holda joriy etilishi mumkin. O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Milliy dasturida belgilangan vazifalar, jumladan, Prezident maktablari tajribasini kengaytirish, Milliy o‘quv dasturini to‘laqonli joriy etish, o‘qituvchilar maqomini oshirish kabi yo‘nalishlar aynan shu maqsadga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Singapore Curriculum Philosophy. Ministry of Education, Singapore, 2025. <https://tuitioncentre.sg/singapore-primary-school-curriculum-2025-a-comprehensive-guide-for-primary-education/>
2. Desired Outcomes of Education. Ministry of Education, Singapore, 2026. <https://www.moe.gov.sg/education-in-sg/desired-outcomes>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022 yildagi “2022 — 2026 yillarda maktab ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-134-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/6008663>